

Didacticile particulare proiectate curricular cu deschidere spre pedagogia digitală

Sorin CRISTEA, dr., prof. univ., Universitatea din București
Mariana-Denisa ZAHIU, doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat *Ion Creangă* din Chișinău

CZU 37.016 |

Rezumat: Didacticile particulare concepute curricular la nivel de didactică aplicată valorifică, în funcție de specificul fiecărei discipline și trepte de învățământ, obiectivele și conținuturile de bază ale instruirii și metodologia de predare-învățare-evaluare. Evoluțiile înregistrate în epoca modernă și contemporană (postmodernă) confirmă legătura necesară între modelul didacticii aplicate și modelul didacticii științei, care valorifică special conceptul de tranziție/transpunere didactică a cunoștințelor savante pe baza obiectivelor instruirii proiectate curricular. Ambele modele au o deschidere amplă spre pedagogia digitală, care proiectează un nou tip de învățare (e-learning, susținut prin metode didactice bazate pe învățare mixtă, mobilă, contextuală etc. raportate la teorii specifice învățării) care valorifică tehnologiile informaționale, construite ca „modele explicative”. Pe acest fond, în condiții de cercetare pedagogică, avansăm un model curricular al didacticii particulare deschis spre resursele pedagogiei digitale, construit la nivelul interdependenței dintre componentele principale ale proiectului curricular (scopul general, obiectivele operaționale, conținuturile de bază, metodele didactice, strategiile de evaluare, acțiunile de predare-învățare-evaluare) și modalitățile de transpunere didactică oferite de pedagogia digitală, semnificative la nivel de procesare a informației (rețele, bază de date) și de elaborare a unor noi metode și strategii de instruire combinată, valorificate în manualele digitale etc.

Cuvinte-cheie: didactici particulare, modelul didacticii aplicate, modelul didacticii aplicate științei, pedagogie digitală, transpoziția/transpunerea didactică.

Abstract: Subject-specific didactics, when they are curriculum-based at applied didactics level, explore, depending on the peculiarities of each subject and stage of education, the basic goals and content of teaching, as well as the teaching-learning-assessing methodology. The developments registered in the modern and contemporary (postmodern) era confirm the

connection between the applied didactics model and the science didactics model, which explores particularly the concept of didactic transposition/translation of scholarly knowledge based on curriculum-based teaching goals. Both models offer ample openings towards digital pedagogy, which develops a new type of learning (e-learning, supported by didactic methods based on mixed, mobile, contextual and other such types of learning), coordinated with various learning theories, which explore IT and are constructed as explanatory models. It is against this background, in an educational research framework, that we advance a curricular model of subject-specific didactics, open towards digital pedagogy resources, built at the interdependence level between the main components of the curricular project (general aim, operational goals, basic content, didactic methods, assessment strategies, and teaching-learning-assessing activities) and the means of didactic translation offered by digital pedagogy, which are significant at information processing level (networks, data bases), and the means of development for new methods and strategies of combined instruction, explored in digital textbooks etc.

Keywords: subject-specific didactics; applied didactics model; model of didactics applied to science; digital pedagogy; didactic transposition/translation.

Didacticile particulare evoluează, în ultimele decenii, pe fondul *practicii curriculumului*, centrată asupra obiectivelor generale și specifice ale activității de instruire, în funcție de care sunt selectate: conținuturile de bază (cunoștințele teoretice și aplicative), metodele didactice (bazate pe comunicare expozitivă și dialogată; cercetare a realității, directă și indirectă; acțiune practică, reală și simulată; raționalizarea învățării, inclusiv prin resurse digitale) și strategiile de evaluare (inițială/diagnostică și predictivă; continuă/formativă și autoformativă; finală/sumativă). Aceste *componente de bază ale curriculumului*, construite la nivel de *design curricular*, sunt realizate-dezvoltate *curricular în context deschis*, în funcție de *resursele pedagogice* existente (informaționale, umane, didactico-materiale), de *formele de organizare* determinate social (instruirea formală, frontală) și inițiate de profesor (instruirea non-formală; pe microgrupe, individuală, organizate formal și nonformal), de *stilurile pedagogice* (manageriale, didactice, docimologice, socioafective) și de *ambianța educațională* (internă și externă) [6, pp. 65-75].

Didacticile particulare sunt construite curricular la nivelul interdependenței dintre două modele pedagogice afirmate în epoca modernă și postmodernă (contemporană):

1. *Modelul didacticii aplicate*: a) lansat de Herbart în secolul XIX, în *Pedagogia generală*, care include, alături de *Pedagogia generală pe vârste* și *Pedagogia privitoare la predarea obiectelor de învățământ* (Johann Friedrich Herbart, *Pedagogia generală dedusă din scopul educației*, 1806; *Schițe de prelegeri pedagogice*, 1835, ediția a II-a, 1841) [7, pp. 82-103]; b) dezvoltat în pedagogia modernă, cu accente specifice în cazul celor două paradigme afirmate istoric, în prima jumătate a secolului XX (pedagogia psihologică/psihocentristă; pedagogia sociologică/sociocentristă); c) perfecționat în pedagogia postmodernă (contemporană), care confirmă, din a doua jumătate a secolului XX până în prezent, componentele principale, preluate de la nivelul *didacticii generale*, valorificate în funcție de specificul fiecărei materii școlare și trepte de învățământ, în ordinea impusă normativ de paradigma proiectării curriculare (scopul general, obiectivele concre-

te derivate prin operaționalizarea obiectivelor specifice; conținuturile de bază; metodele didactice, strategiile de evaluare) [5, pp. 20, 21, 49-55].

2. *Modelul didacticii științei*: a) lansat în urma analizei relației dintre epistemologie (fundamentele științei) și didactică (implicată în predarea științei, care asigură învățarea eficientă a elevilor prin „metode active” (Jean Piaget, 1972); b) dezvoltat special prin elaborarea unor *concepțe proprii*, aflate în legătură cu conceptele pedagogice principale cu care operează modelul didacticii aplicate (scop general, obiective operaționale, conținuturi de bază, metode didactice, strategii de evaluare, acțiuni didactice: predarea-învățarea-evaluarea, subordonate obiectivelor activității de instruire) [1, pp. 31-65]:

- *Reprezentările și cunoștințele*, „concept-cheie în didactica științei” care are ca sferă de referință conexiunea cu valoare normativă existentă între „cunoașterea empirică” și „cunoașterea abstractă”;
- *Transpoziția/Transpunerea didactică*, noțiune pedagogică emergentă, care are ca sferă de referință procesul de transformare a cunoștințelor savante (care constituie fundamentul epistemic al științei) în cunoștințe cu valoare pedagogică pozitivă, care asigură formarea-dezvoltarea pozitivă a elevilor (prioritar a gândirii în raport cu memoria, a motivației pentru învățare internă în raport cu cea externă);
- *Tramele conceptuale*, care au ca sferă de referință „rețeaua de noțiuni”, care stimulează învățarea bazată pe *integrarea cunoștințelor* în module de studiu, care activează operațiile gândirii (analiza-abstractizarea, sinteza-generalizarea etc.), *nu pe cumularea informațiilor*, care impune memorarea mecanică;
- *Obiectivele-obstacol*, care pot fi incluse într-un model pedagogic care are ca scop eliminarea oricărui blocaj pedagogic, în condițiile în care este redusă distanța existentă inițial între „reprezentările elevilor și gândirea științifică”.

Didactica aplicată valorifică noțiunile specifice elaborate de didactica științei în contextul evoluțiilor generate

de paradigma curriculumului, care valorifică resursele oferite de constructivismul structuralist-genetic (Piaget, Aebli) și de constructivismul sociocultural (Vîgotski, Galperin, Bruner, Ausubel) la nivel de *predare-învățare-evaluare* și de strategia problematizării la nivel de metodologie a instruirii (Dewey, Okon etc.). Pe acest fond, putem identifica și *deschiderea didacticii aplicate spre resursele speciale pe care le oferă pedagogia digitală*, în ascensiune continuă odată cu progresul înregistrat permanent la nivel de TIC (Tehnologie a Informației și a Comunicațiilor/Comunicării), reflectat și în zona *teoriilor învățării*, afirmate ca *modele de instruire* realizate cu ajutorul tehnologiilor informaționale.

Pedagogia digitală cultivă „capacitatea de a înțelege și a aplica *tehnologiile informatice* pentru a transforma *informațiile în cunoaștere* și cea de *alfabetizare informatică* dependentă de aptitudinea de a utiliza „computerele și tehnologia în zona activităților profesionale”. În această perspectivă, *pedagogia digitală*: a) asigură „o livrare a conținuturilor instruirii în diferite forme” și *platforme de învățare digitală*; b) devine „mai curând o metodologie educațională privind utilizarea dispozițiilor digitale în context educațional”; c) impune „un nou tip de învățare, *învățarea electronică (e-learning)*”; d) îndeplinește funcția specifică de „*individualizare a modelului învățării mediate tehnologic*”; e) permite îndeplinirea obiectivelor instruirii în condiții „*învățare fără predare*” prin „*accesul instantaneu la informație și la cunoștințe*”; f) promovează metode didactice speciale, bazate pe *învățare: mixtă (blenden learning); multimedia; mobilă; neîntreruptă; multi/mini contextuală*; g) respectă principiul specific care are în vedere ordonarea instruirii mediată tehnologic (informatic) la nivelul conexiunii necesară între „*profesorul imigrant digital*” și elevul, „*nativ digital*” (Marc Prensky, 2010) [2, pp. 23-24; 32-34; 103, 104].

Teoriile învățării care valorifică tehnologiile informaționale „împrumută particularități ale unor *teorii ale învățării* consacrate (behaviorismul, cognitivismul, constructivismul psihologic, constructivismul social), concepute ca „*modele explicative*”, care „din perspectivă educațională evoluează într-o relație de interdependență între *progresul tehnologic și procesul de predare-învățare-evaluare*”, modele explicative bazate pe *învățare: combinată (blenden learning); prin memorare prin reprezentări variate; pe unități mici (microlearning); informală* (variata, diversă și dezordonată, continuă, complexă); *colaborativă* (prin generarea ideilor/brainstorming, prin sinteză-raport, eseu colectiv, prezentare în grup etc. [3, pp. 127-135].

Un model curricular al didacticii particulare *deschis spre resursele pedagogiei digitale*

Componentele principale ale didacticii aplicate	Resursele didactice ale pedagogiei digitale
1.Scop general (sinteză a obiectivelor specifice ale capitolului/temei/unității de învățare), definit în termeni de competențe specifice	Selectarea și procesarea informațiilor esențiale și integrarea lor în rețele (<i>network</i>), aplicabile și perfectibile în context deschis
2. Obiective operaționale derivate din scopul general, definite în termeni de performanțe concrete, observabile și evaluabile	Definirea unei/unor baze de date care fixează și exprimă în limbaj digital cunoștințele teoretice și aplicative în acord cu obiectivele operaționale
3. Conținuturile de bază care susțin competențele specifice la nivel de cunoștințe teoretice și aplicative	Conținuturile informatizate incluse în programele școlare digitalizate care determină construcția pedagogică a <i>manualelor digitale</i>
4. Metodele didactice care pot fi valorificate la nivel de metodă de bază și de procedee care o susțin	Învățare: <i>mixtă (blenden learning); multimedia; virtuală; mobilă; neîntreruptă; multi-/minicontextuală; asaltul de idei/brainstorming</i>
5. Strategiile de evaluare: inițială/diagnostică și predictivă; continuă și formativă; finală/sumativă, cumulativă	Metodele de evaluare clasice, bazate pe probe verbale, scrise, practice, transpuse la nivel digital, integrate în manualele digitale, cu deschidere spre metodele de evaluare alternative/complementare
6. Acțiunile didactice de predare-învățare-evaluare, subordonate scopului general și obiectivelor operaționale ale activității de instruire, organizată formal, dar și nonformal	Teoriile învățării care valorifică tehnologia informațională în condiții de instruire: <i>combinată, informală, pe unități mici/microlearning, colaborativă, prin sinteză, eseu colectiv etc.</i>

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Astolfi J.-P., Develay M. La didactique des sciences. Paris: Presses Universitaires de France, 1989.
2. Ceobanu C., Cucuș C., Istrate O., Pânișoară I.-O. (coord.) Educația digitală. Iași: Polirom, 2020.
3. Chirca R. Noile mass-media și nativii digitali. Caracteristici tipologice și particularități de învățare. București: Editura Universității din București, 2020.
4. Chirca R. Modele explicative ale învățării cu ajutorul tehnologiilor informaționale și de comunicare. În: Ceobanu C., Cucuș C., Istrate O., Pânișoară I.-O. (coord.) Educația digitală. Iași: Polirom, 2020.
5. Cristea S. Pedagogie. Hărți conceptuale. Vol.I. București: Didactica Publishing House, 2021, pp. 127-135.
6. Cristea S. Concepte fundamentale în pedagogice. Vol. 13, Curriculum. București: Didactica Publishing House, 2023.
7. Herbart J. F. Prelegeri pedagogice. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1976.

8. Piaget J. Psihologie și pedagogie. Răspunsurile marelui psiholog la problemele învățământului. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1972.
9. Zahiu M.-D. Didactica matematicii – un model pentru învățământul secundar gimnazial. În: Didactica Pro... Revistă de teorie și practică educațională, nr. 4 (140), 2023, pp. 22-27.
10. Zahiu M.-D. Perfecționarea didacticii aplicate în condiții de instruire problematizată. În: Univers Pedagogic, nr. 4 (80), 2023.